

**MINISTERE DE LA SANTE ET
DE L'HYGIENE PUBLIQUE**

SECRETARIAT GENERAL

Cité Ministérielle Bâtiment n° 11

REÜBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

***PLAN STRATEGIQUE NATIONAL
DES SOINS ESSENTIELS DANS LA
COMMUNAUTE***

2016-2020

Mars 2015

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS	5
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION	6
1.1 Généralité sur le Mali.....	8
1.2 Justification de la continuation et de l'extension des sec	11
II. ANALYSE DE LA SITUATION	13
2.1 Historique de la mise en place de la stratégie SEC :	13
2.2. Résultats des évaluations	23
2.3 Analyse des forces, contraintes, difficultés et défis	24
2.4 Identification des problèmes prioritaires	31
2.5 Analyse des opportunités et menaces.....	32
2.6 Analyse prospective	32
III. OBJECTIFS ET AXES STRATEGIQUES	34
3.1 Vision du plan	34
3.2 Objectif général.....	34
3.3 Objectifs spécifiques	34
3.4 Oorientations stratégiques du plan	34
3.5 Axes stratégiques	34
3.6 Stratégie de mise en œuvre et plan d'actions	36
3.7 Financement du plan stratégique	37
3.8 Suivi-évaluation	39
3.9 Cadre logique	44

LISTE DES TABLEAUX ET DES FIGURES

Tableau 1: Contribution des ASC dans la prise en charge des cas de maladies (Mai 2012 – Avril 2013)	22
Tableau 2 : Contribution des ASC dans la prise en charge de la Malnutrition Aiguë Modérée et dans Soins Essentiels aux Nouveau-Nés (Janvier – Sep 2013)	22
Tableau 3 : Sites ASC dans les régions du Sud:	33
Tableau 4 : Zones potentielles en sites ASC dans le District de Bamako et dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal	33
Tableau 5. Récapitulatif du budget par objectif et par axe stratégique, en FCFA.....	37
Tableau 6. Récapitulatif du budget par domaines, en 1.000.000 FCFA	38
Figure 1. Historique de la mise en œuvre des SEC	14
Figure 2. Structures de coordination des SEC dans les cinq régions du sud.....	14
Figure 3. Les acteurs de mise en œuvre des SEC	16
Figure 4. Carte de la situation des ASC fonctionnels par districts sanitaires, (source DNS)21	
Figure 5. Causes de mortalité des enfants de moins de 5 ans au Mali en 2010	12
Figure 6. Evolution du budget global par année de mise en œuvre, en 1.000.000 FCFA...39	

AGR	Activités génératrices de revenus
AMM	Association des Municipalités du Mali
ASACO	Association de santé communautaire
ASC	Agent de santé communautaire
ATR	Accoucheuse traditionnelle recyclée
CCSC	Communication pour un changement social de comportement
CDMT	Cadre de dépenses à moyens termes
CHU	Centre hospitalier universitaire
CICB	Centre International de conférence de Bamako
CIP	Communication interpersonnelle
CSCOM	Centre de santé communautaire
CSCR	Cadre stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté
CSREF	Centre de santé de référence
CTA	Combinaison thérapeutique à base d'artémisinine
DBC	Distribution à base communautaire
DNS	Direction nationale de la santé
DPM	Direction de la pharmacie et du médicament
DTC	Directeur technique du centre
EDSM	Enquête démographique et de santé du Mali
EPH	Etablissement public hospitalier
FELASCM	Fédération locale des associations de santé communautaire
FENASCM	Fédération nationale des associations de santé communautaire
FERASCM	Fédération régionale des associations de santé communautaire
IDH	Indice de développement humain
INPS	Institut national de prévoyance sociale
IOV	Indicateurs objectivement vérifiable
IRA	Infection respiratoire aigüe
JNV	Journées nationales de vaccination
LQAS	Lot quality assurance sampling
MAM	Malnutrition aigüe modérée
MCHIP	Maternal and child health improvement program
MILDA	Moustiquaire imprégnée de longue durée d'action
OMD	Objectifs du millénaire pour le développement
OMS	Organisation mondiale de la santé
ONG	Organisation non gouvernementale
PDDSS	Programme décennal de développement socio sanitaire
PDSEC	Programme de développement socio-économique du cercle
PEC	Prise en charge
PF	Planification familiale
PFE	Pratiques familiales essentielles
PM	Pour mémoire
PMA	Paquet minimum d'activités
PNUD	Fonds des nations unis pour la population
PRODESS	Programme de développement socio sanitaire
PTF	Partenaires techniques et financiers
PV	Procès-verbal

RECOTRADE	Réseau des communicateurs traditionnels pour le Développement
RGPH	Recensement général de la population et de l'habitat
RMA	Rapport mensuel d'activités
RTA	Rapport trimestriel d'activités
SDADME	Schéma directeur d'approvisionnement et de Distribution en médicaments essentiels
SEC	Soins essentiels dans la communauté
SENN	Soins essentiels du nouveau-né
SIAN	Semaine d'intensification des actions de nutrition
SLIS	Système local d'information sanitaire
SMIG	Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti
SIMR	Surveillance intégrée des maladies et la riposte
SRO	Sel de réhydratation oral
SSN	Soins Simples au Nouveau-né
TDR	Test de diagnostic rapide
UNICEF	Fonds des nations unis pour l'enfance
URENAM	Unité de récupération des malnutris aigus modérés
USAID	Agence des états unis pour le développement international
VAD	Visites à domicile

REMERCIEMENTS

Le Ministère de la Santé et de l'hygiène publique à travers la Direction Nationale de la Santé tient à remercier toutes et tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce document.

Ces remerciements s'adressent à :

- l'équipe de la DNS ;
- au CNEICS
- aux institutions de recherche (CREDOS, CNAM)
- aux équipes des Directions Régionales de la Santé ;
- aux équipes des Districts sanitaires de Yanfolila et de la Commune VI (Yirimadio)
- aux partenaires techniques et financiers (UNICEF, USAID, Save the Children, la Croix-Rouge internationale, PSI Mali, Plan Mali, ONG Muso) qui ont assisté techniquement l'équipe de planification ;
- aux organisations de la Société civile FENASCOM et AMM ;
- l'équipe de consultants qui a appuyé tout le processus d'élaboration du plan stratégique.

Les remerciements vont particulièrement à l'endroit d'USAID/MCHIP qui a soutenu techniquement et financièrement l'élaboration de ce document.

Ce plan est le fruit d'un travail mené par une équipe multidisciplinaire de la DNS, impliquant les partenaires techniques et financiers avec l'appui d'une équipe de consultants nationaux.

Le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique est reconnaissant à tous ceux qui ont œuvré pour soutenir et faciliter la production de ce plan stratégique.

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Mali, depuis l'adoption et la mise en œuvre de la Politique Sectorielle de Santé et de Population (PSSP) en Décembre 1990, a connu des avancées notables dans le rapprochement des soins aux populations et l'amélioration de leur qualité. Cependant, la croissance de la population au Mali est de loin supérieure à la capacité des pouvoirs publics d'étendre l'offre des services conventionnels de santé (préventif et curatif) à l'ensemble de la population surtout en milieu rural qui est la cible principale de l'orientation de la politique. Presque 50% de la population du Mali vit au-delà de 5 km d'une formation sanitaire ; 30% vit au-delà de 15 km (EDSM IV, 2006). Les agents de santé existants ne peuvent pas à eux seuls couvrir de façon adéquate toute la population du territoire national.

Des expériences d'autres pays africains (Niger, Sénégal, Madagascar, etc.) présentées lors du forum national sur l'amélioration de l'accès aux soins essentiels au niveau de la communauté tenu du 17 au 21 Mars 2009 à Bamako, montrent que les Agents de Santé Communautaires (ASC) peuvent contribuer à l'augmentation de la couverture, et améliorer l'accès aux services préventifs tels que la distribution des contraceptifs et la promotion des Pratiques Familiales Essentielles, ainsi que des services curatifs comme la prise en charge des cas simples comme la fièvre, la diarrhée, et les Infections Respiratoires Aiguës (IRA).

Au Mali, des expériences encourageantes existent où les relais communautaires ont été mis à contribution pour diverses tâches et par plusieurs programmes ainsi que des ONG, notamment dans la promotion de la communication pour le changement de comportement, les campagnes de masse pour la distribution de certains médicaments (Journées Nationales de Vaccination - JNV, Semaine d'Intensification des Activités de Nutrition. - SIAN, lutte contre l'onchocercose, la dracunculose et la schistosomiase) et des programmes spécifiques comme la Distribution à Base Communautaire (DBC). Ces relais ont été utilisés sous diverses appellations: distributeur d'Ivermectine, d'azythromicine, d'albendazole, de praziquantel ; agent DBC, Accoucheuse Traditionnelle Recyclée (ATR), relais communautaire, gérant de Caisse Pharmaceutique villageoise, agent ver de guinée, agent nutrition, etc. Ce répondant des services de santé au niveau village a besoin d'être situé dans son contexte d'interface entre les professionnels de la santé et les populations villageoises, d'où la nécessité d'une harmonisation des approches.

En 2009, le Département de la Santé, ses partenaires techniques et Financiers (PTF) et la société civile, ont décidé d'élaborer une stratégie sur les Soins Essentiels dans la Communauté (SEC) qui se définissent comme « *l'ensemble des services et des actions préventifs, curatifs et promotionnels ayant une efficacité scientifiquement prouvée, socialement acceptables, accessibles géographiquement et financièrement, mis en œuvre avec la communauté pour réduire la morbidité et la mortalité au niveau des ménages et des familles* », afin de se pencher sur ces questions de fond et d'échanger avec les acteurs impliqués dans le domaine de la santé communautaire. Cela devrait permettre de traiter durablement la question des soins à fournir au niveau communautaire dans un esprit de collaboration et de recherche de consensus pour l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Les OMD 4 et 5 pour la mère et l'enfant indiquent qu'en 2015, le pays

devrait diminuer le taux de mortalité infanto-juvénile de 2/3 et le taux de mortalité maternelle de 3/4 par rapport aux taux de 1990 (OMD 4 et 5).

Ce plan stratégique a été développé en tenant compte des leçons apprises lors de la première phase de mise en œuvre dans les régions de Kayes, Koulikoro, Mopti, Ségou et Sikasso. Il vise essentiellement à accroître la couverture géographique, à renforcer la gouvernance et la gestion des ressources, à accroître la demande, l'offre et l'utilisation des services, à renforcer l'engagement de l'Etat et ses partenaires dans le financement de la stratégie et à renforcer le suivi évaluation du programme. Le présent plan initialement prévu pour la période de 2014 à 2018 a été reporté à la période 2016 -2020.

1.1 Généralité sur le Mali

Situé au cœur de l'Afrique de l'ouest, le Mali est un pays continental avec une superficie de 1.241.238 km². Il s'étend du Nord au Sud sur 1.500 km et d'Est en Ouest sur 1.800 km. Il partage 7.200 km de frontière avec l'Algérie et la Mauritanie au nord, le Niger à l'Est, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire au Sud, la Guinée Conakry au Sud-Ouest et le Sénégal à l'Ouest.

Le climat est tropical alternant une saison sèche et une saison des pluies d'une durée moyenne de 5 mois au sud et moins de 3 mois au nord ainsi que des écarts de température très élevés. Le réseau hydraulique constitué par deux grands fleuves, le Niger et le Sénégal, dessert principalement le Sud du pays et une partie du Nord.

Selon les résultats définitifs du 4^{ème} Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH)¹, la population résidente était de 14.528.662 habitants en 2009 avec une légère prédominance des femmes : 50,4% de la population soit un rapport de 98 hommes pour 100 femmes. L'espérance de vie à la naissance est estimée à 55 ans. Cette population a atteint les 16.807.003 habitants en 2013 selon les résultats des projections de l'Annuaire statistique SLIS 2013 de la Direction Nationale de la Santé (DNS). Dans sa très grande majorité, la population malienne est sédentaire : les nomades représentent 0,92% de la population. Elle vit essentiellement en milieu rural : le milieu urbain compte 3.274.727 résidents (soit 22,5%) contre 11.253.935 (soit 77,5%) pour le milieu rural.

La densité du pays est d'environ 12 habitants au Km². Cette moyenne nationale cache de très fortes disparités régionales. Le Mali a connu une augmentation rapide de l'effectif de sa population entre 1976 et 2009. En effet, estimé à 1,7% en moyenne entre 1976 et 1987, le taux de croissance de la population a atteint 3,6 de 1998 à 2009. A ce rythme, la population malienne doublera presque tous les 20 ans avec les conséquences qui pourraient en résulter quant à l'amélioration du bien-être des individus. La population du Mali se caractérise par son extrême jeunesse. Les moins de 15 ans représentent 46,6% de la population, la tranche d'âge de 15-64 ans représente 48,4% et la population âgée de 65 ans et plus est de 5%.

Le Mali comprend huit régions administratives, 49 cercles, le district de Bamako (la capitale) et 703 communes. Ces dernières sont administrées par les collectivités territoriales. La stabilité dont a bénéficié le pays pendant deux décennies a permis la mise en œuvre d'importants programmes de développement et l'attrait d'un volume non négligeable de financements extérieurs.

¹ INSAT Résultats définitifs du Recensement Général de la Population et de l'habitat ; Déc.2011

L'économie malienne est basée sur l'agriculture, la pêche et l'élevage, tous fortement dépendants de la pluviométrie qui reste très aléatoire et insuffisante. Le taux de croissance annuel moyen du PIB s'établit à 4,6% entre 2007 et 2009, bien loin de celui des 7% prévu par le CSCR. Dans son classement² basé sur l'IDH (Indice de Développement Humain), le PNUD a classé le Mali 175e sur 187 pays en 2011.

La proportion de la population malienne considérée comme pauvre est passée de 55,6% en 2001 à 47,4% en 2006 et à 43,6% en 2010 sur la base d'un seuil de pauvreté en termes réels de 165.431 FCFA par an³. Selon la même source, la baisse enregistrée dans l'incidence de la pauvreté monétaire au cours de la dernière décennie a été plus favorable au secteur rural (de 65% à 51%). Malgré cette baisse, l'extrême pauvreté (incapacité de satisfaire aux besoins nutritionnels de base) touche encore 22% de la population.

Selon la Loi 02-049 AN RM portant loi d'orientation sur la santé au Mali du 22 juillet 2002, la Politique Nationale de Santé du Mali repose sur les principes fondamentaux d'équité, de justice, de solidarité, de participation de la population et de la société civile. Elle prend en compte les engagements internationaux auxquels la République du Mali a souscrit. La Politique nationale de santé est basée sur les principes des soins de santé primaires, sur l'Initiative de Bamako et sur la Stratégie africaine de développement sanitaire.

Les objectifs de la Politique nationale de santé sont

- Améliorer l'état de santé des populations afin qu'elles participent plus activement au développement socio-économique du pays
- Étendre la couverture sanitaire tout en rendant les services accessibles à la population
- Rendre le système de santé viable et performant

Sa mise en œuvre s'effectue dans le cadre d'un Plan Décennal de Développement Sanitaire et Social (PDDSS) 1998 – 2007 qui est dans sa phase de prolongation. Il s'inscrit pleinement dans une approche programme. Les efforts de chacun – l'Etat, les Partenaires Techniques et Financiers, les associations et ONG, les collectivités -- doivent être déployés en direction des objectifs fixés par l'Etat dans le cadre d'un programme sectoriel unique, cohérent et basé sur des priorités communément arrêtées. Son financement doit être établi sur la base du Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT).

Le PDDSS a été mis en œuvre à travers sa tranche quinquennale et comprend deux Programmes de Développement Sanitaire et Social (PRODESS) successifs :

- le PRODESS I (quinquennat 1998-2002), qui a été prolongé jusqu'en 2004,
- le PRODESS II (quinquennat 2005-2009), qui a été lui-même prolongé jusqu'en décembre 2011 pour coïncider avec l'échéance du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCR).

² Yves BOURDET & al. ASDI « Inégalités de genre, croissance et lutte contre la pauvreté au Mali », 2010

³ Enquête Légère Intégrée auprès des Ménages (ELIM) de 2010

Ces orientations ont été prises en compte dans le nouveau PDDSS 2014-2023 dont la première tranche quinquennale, le PRODESS III a été validé au mois de Juin 2014. La mise à échelle de la stratégie des SEC est une des interventions prioritaires de ce plan.

Le système de santé est actuellement organisé de manière pyramidale et hiérarchisé avec, à la base les centres de santé communautaires (CSCOM) au nombre de 1.151 offrant un paquet minimum d'activités (PMA) et constituant le premier niveau de contact de la population. Les services offerts par les Agents de Santé Communautaires (ASC) à travers les SEC sont ainsi considérés comme une prolongation des CSCOM.

Trois niveaux de référence sont définis :

- Le premier niveau de référence constitué par 62 Centres de Santé de Référence (CSREF) offre les soins de référence y compris la prise en charge des urgences médico-chirurgicales. Les CSREF se trouvent au niveau des districts.
- Le deuxième niveau de référence communément appelé Hôpital Régional est constitué de sept établissements hospitaliers à vocation générale.
- Le troisième niveau de référence correspond aux établissements hospitaliers à vocation générale (CHU GT, CHU Point « G », Hôpital de Kati et l'Hôpital du Mali) et à vocation spécialisée (Odontostomatologie et IOTA). Il est le dernier recours de référence pour la population.

A ces structures, il faut ajouter un hôpital parapublic : « Hôpital Mère Enfant le Luxembourg », les structures médicales privées et confessionnelles, le service de santé de l'Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) et le service de santé des Armées.

1.2 Justification de la continuation et de l'extension des sec

Selon la Constitution, la santé est un droit fondamental de tout Malien. Un des objectifs de la politique nationale de santé est l'amélioration de la couverture sanitaire du pays en :

- En assurant l'extension de la couverture afin de rendre les services de santé accessibles aux populations y compris celles appartenant aux catégories les plus durement frappées par la pauvreté ;
- En mettant en place un dispositif de soins adapté aux réalités du pays ;
- En assurant des prestations de qualité produites au meilleur coût, géographiquement et économiquement accessibles ; y compris la disponibilité des médicaments essentiels ;
- En améliorant l'utilisation des services de santé par des actions d'information, d'éducation et de communication

Des résultats importants dans le rapprochement des soins aux populations ont été atteints, cependant, la croissance de la population du Mali est telle que les agents de santé existants ne peuvent pas à eux seuls couvrir de façon adéquate toute la population du territoire national. Les indicateurs montrent un changement positif au cours des six dernières années entre EDSM-IV à EDSM-V :

- Selon EDSM IV de 2006, le Taux de mortalité infantile était de 96 pour 1000 naissances vivantes et le taux de mortalité des enfants moins de cinq ans est de 191 pour 1000 naissances vivantes.
- Selon EDSM V, 2012-2013, le risque de mortalité infantile est évalué à 58 pour 1000 naissances vivantes. Ce niveau se décompose de la manière suivante : 35 pour 1000 naissances vivantes pour la mortalité néonatale et 23 pour 1000 naissances vivantes pour la mortalité post-néonatale. Le quotient de mortalité juvénile est estimé à 42 pour 1000 naissances vivantes. Globalement, le risque de mortalité infanto-juvénile, c'est-à-dire le risque de décès avant l'âge de 5 ans est de 98 pour 1000 naissances vivantes pour l'ensemble des cinq régions du Sud, à savoir Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. En d'autres termes, environ un enfant sur dix meurt avant d'atteindre l'âge de 5 ans. En 2012 le taux de fréquentation des structures de santé au Mali était de 0,31 nouveaux-cas par habitant par an (Annuaire SLIS 2012).

Toutefois, la problématique de la mortalité infanto juvénile demeure un défi. Les principales causes des décès chez les enfants de moins de 5 ans au Mali sont présentées à la Figure 6. Les infections respiratoires aiguës (19%), le paludisme (16%), les maladies diarrhéiques (15%) prennent les premières places sur fond de malnutrition. La plupart de ces décès surviennent dans les ménages et sont dus au non recours ou aux recours tardifs aux services de santé.

*Intrapartum-related events **Sepsis/meningitis/tetanus

Figure 1. Causes de mortalité des enfants de moins de 5 ans au Mali en 2010⁴

Il est possible d'inverser la tendance car il a été démontré que la majorité des décès d'enfants de moins de cinq ans sont dus à un nombre restreint d'affections courantes qu'on peut prévenir ou traiter et les actions pour les combattre existent et doivent être portées à échelle.

La mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile reste encore un problème de santé publique dans le monde, surtout en Afrique au sud du Sahara. Au Mali, malgré les efforts consentis par le Gouvernement et ses partenaires l'atteinte des Objectifs du Millenium pour le Développement (OMD), en particulier ceux relatifs à la réduction de la mortalité infantile (OMD 4) et maternelle (OMD 5) restent problématiques.

Au vu des résultats de prestations de services déjà atteints, la nécessité de procéder d'une part à l'extension à la totalité des districts sanitaires des cinq (5) régions du Sud et d'autre part à la mise à échelle pour le reste du pays. Fort de ces constats et de ces résultats et en l'absence d'un plan stratégique, le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique a instruit à la Direction Nationale de la Santé d'élaborer un plan stratégique SEC.

⁴ Extrait du Countdown to 2015 <http://www.countdown2015mnch.org/country-profiles/mali>

II. ANALYSE DE LA SITUATION

2.1 Historique de la mise en place de la stratégie SEC :

Les SEC tirent son essence de la Stratégie Nationale de Survie de l'Enfant (SNSE) dont il est continuum. La Stratégie Nationale de Survie de l'Enfant est une mise à jour des stratégies déjà existantes afin d'accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile dans le but de l'atteinte des OMD. Les SEC constituent une composante opérationnelle du PRODESS et vient en synergie des autres stratégies.

La concrétisation de la stratégie a suivi des étapes suivantes :

- Forum National sur l'amélioration de l'accès aux soins essentiels au niveau de la communauté (17 au 21 mars 2009 à Bamako)
- Atelier de consensus sur, entre autres, les rôles et responsabilités des acteurs, le paquet de services, la formation, l'utilisation des ASC.
- Concertation des parties prenantes / les acteurs clés de la décentralisation sur les modèles de pérennisation de la stratégie (financement au niveau décentralisé) au CICB
- Réunions de partage de la stratégie avec les partenaires techniques et financier (PTF) à l'OMS
- Validation « des travaux sur les Soins Essentiels dans la Communauté » au Cabinet du Ministère de la santé. (avril 2010)
- Elaboration des outils de mise en œuvre : protocole PEC, modules de formation, modules de supervision, outils de gestion de collecte des données : suite à plusieurs réunions du groupe ad hoc, une série d'ateliers ont été programmés
 - élaboration et validation du guide de mise en œuvre de l'approche des SEC
 - élaboration et validation des outils de formation
 - élaboration des outils de collecte et transmission des données et de suivis/supervisions
- Plaidoyer dans les régions (Kayes, Koulikoro, Sikasso Ségou et Mopti) : il avait pour objectif de partager le guide de mise en œuvre avec les acteurs locaux et parvenir à un consensus régional autour de la stratégie. Il a permis aux équipes de district d'ébaucher un plan de mise en œuvre, prenant en compte les spécificités de chaque district et aux représentants des communautés de s'approprier et d'accompagner la mise en œuvre des SEC

Figure 2. Processus de la mise en œuvre des SEC

▪ **Coordination au niveau National: le Groupe Ad Hoc**

Composition :

- Le groupe Ad’Hoc est présidé par le Secrétaire Général du Ministère de la Santé.
- La coordination de toutes les interventions est assurée par la Direction Nationale de la Santé.
- Les membres sont composés de représentants des services centraux, des services rattachés, des organismes personnalisés de la Société civile notamment la FENASCOM et des partenaires techniques et financiers.

Rôle : Elaboration des documents (guides et outils), coordination des activités, allocation des ressources et du suivi de la mise en œuvre des SEC au niveau des régions.

Figure 3. Structures de coordination des SEC dans les cinq régions du sud

▪ **Coordination au niveau Régional : le Comité de pilotage**

Composition: Représentants de:

- Direction Régionale de la Santé,
- Direction Régionale du Développement Social et de l'Economie Solidaire,
- Promotion de la Femme de l'Enfant et de la Famille,
- PTF
- ONG/associations,
- Fédération régionale des associations de santé communautaire (FERASCOM),
- Assemblée Régionale
- Représentation régionale de l'Union Technique de la Mutualité.

Rôle : Fournir un appui technique et financier aux districts sanitaires dans les domaines de l'orientation, de la formation, de la supervision/ suivi des SEC.

▪ **Coordination au niveau District Sanitaire:**

Composition :

- Président: Conseil de cercle
- Membres: Equipe socio-sanitaire de District, les PTF, Collectivités, Fédération Locale des Associations de Santé Communautaire (FELASCOM), ONG/Associations, mutuelles.

Rôle : Planification, appui technique et financier aux aires de santé gérées par les Associations de Santé Communautaire (ASACO) avec l'appui des maires.

▪ **Coordination au niveau Aire de Santé et village:**

Composition : Comité de gestion de l'ASACO (y compris les délégués villageois), équipe technique du CSCOM, Mairie, représentants locaux des PTF, des ONG, des mutuelles et autres secteurs pouvant contribuer à la mise en œuvre des SEC.

Rôle : Choix des sites de prestation, sensibilisation de la communauté, sélection et suivi/supervision des ASC

• **Processus de mise en œuvre**

Le guide national de mise en œuvre des SEC élaboré par le groupe ad' hoc définit les éléments du processus et les organes qui en sont chargés à différents niveaux.

Figure 4. Les acteurs de mise en œuvre des SEC

- Plaidoyer par niveau selon la pyramide sanitaire
- Mise en place des structures de coordination
- Identification des sites par la communauté selon l'approche communautaire (voir Encadré 1)
- Processus de recrutement des ASC
 - Avis de recrutement
 - Sélection des dossiers de candidature
 - Organisation du test de recrutement écrit et oral
 - Proclamation des résultats
- Formation des agents sur les SEC
- Equipement et dotation initiale en médicaments et consommables
- Installation des ASC et renforcement de l'approche communautaire
- Offre des Soins
- Suivi et supervision
- Evaluation interne dans les six mois qui suivent le démarrage des activités
- Evaluation externe après un an de mise en œuvre
- **Critères de choix du site de l'ASC**
 - La population totale du village site de l'ASC et des villages satellites doit être de 1.500 habitants
 - le village site doit être le village le plus peuplé des sites potentiels,

Définitions de base

L'approche communautaire est l'ensemble des activités menées pour qu'une communauté participe à la mise en place, à l'utilisation et à la gestion des services SEC. Pour ce faire, les ASACO, les DTC et éventuellement les partenaires techniques et financiers tiennent des rencontres avec les leaders villageois. Lors de ces rencontres, les rôles et responsabilités assignés à chaque acteur de mise en œuvre sont clarifiés et convenus.

Le Village Site est le village où un ASC est basé. Il est principe situé à 5km ou plus d'un CSCOM ou dans une zone dont l'emplacement géographique rend difficile d'accès. En principe, il est le plus gros village du site en termes de population.

Le Village Satellite est un village situé dans un rayon de 3 à 4 km du village site et qui reçoit les services de l'ASC en stratégie avancée.

Le Site ASC est l'ensemble du Village Site de l'ASC et des Villages Satellites. La population cumulée du Site ASC est d'environ 1.500 habitants.

- la distance du site doit être supérieure à 5km du CSCOM et/ou d'accessibilité géographique difficile.
- Dans le cadre de la mise à échelle de la stratégie on a retenu une population de 700 habitants pour les districts du sud et de 300 à 500 habitants pour ceux du nord.

- **Critères de choix des relais**

Les critères de sélection sont les suivants dans le cadre des SEC :

- Savoir parler, lire et écrire en langue locale ou toute autre langue est souhaitable
- Etre issu du milieu
- Etre choisi par la population
- Etre disponible et engagé
- Avoir une expérience en mobilisation sociale (anciens relais, organisateurs, leaders etc...)
- Ne pas cumuler les fonctions de plusieurs programmes de développement
- Etre volontaire et accepter le bénévolat
- Avoir une source de revenus assurée
- Etre homme/femme expérimenté(e)
- Etre crédible (honnête, respectueux, sociable, tolérant)

- **Critères de choix des ASC**

Le profil indiqué pour animer les sites communautaires est d'avoir au moins le niveau DEF et être détenteur d'un certificat / attestation d'aide-soignant ou de matrone

- être de nationalité Malienne
- avoir au moins 18 ans
- avoir au moins un certificat /attestation d'aide-soignant ou de matrone
- avoir une parfaite maîtrise d'une langue du milieu
- être disponible, actif et stable dans la zone d'intervention
- accepter de travailler en milieu rural et y résider
- une expérience en mobilisation sociale est souhaitable.

- **Le paquet des relais communautaires comprend :**

- la Communication pour le Changement Social de Comportement (CCSC),
- la Promotion des pratiques familiales essentielles adoptées au niveau national.
- la Promotion et le suivi de la croissance et les conseils nutritionnels adéquats, le dépistage, la référence et le suivi des cas de malnutrition, de même que l'appui à la stratégie avancée (partage d'informations, référence, recherche active des perdus de vue).
- la distribution à Base Communautaire des produits non médicaux et/ou approuvés y compris les contraceptifs.
- l'administration de produits et distribution d'intrants pendant les campagnes de masse (vit A, Vaccin Polio Oral , déparasitant; Moustiquaires Imprégnées de Longue Durée d'Action).

- **Le paquet de l'agent de santé communautaire (ASC);**

En plus des éléments du paquet du relais il comprend :

- la promotion de la communication pour le changement social et de comportement (CCSC);
- la promotion de l'hygiène et la salubrité publique;
- la promotion pour le suivi de la croissance et les conseils nutritionnels adéquats, dépistage, référence et suivi de la malnutrition aigue sévère admis en URENAM (enfant dans la bande jaune de Shakir);
- la reconnaissance et la référence en cas de signes de danger chez le Nouveau-Né, l'enfant, la femme enceinte et la femme après l'accouchement ;
- la prise en charge à base communautaire des cas simples de paludisme par les CTA après confirmation par les TDR ; d'infections respiratoires aigües (IRA) par l'Amoxicilline ou le Balembo sirop ; la diarrhée par SRO et Zinc, la malnutrition aigüe modérée par les farines enrichies et autres médicaments approuvées ;
- les Soins Simples au Nouveau-né au cours des Visites à Domicile (VAD) au premier, troisième et cinquième jour,
- la Distribution à Base Communautaire (DBC) des produits non médicaux et/ou approuvés, des produits contraceptifs y compris l'administration de la méthode injectable (Depo provera)
- la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles (SMIR);
- la tenue correcte de supports de données et envoi des RMA au CSCom ;
- la supervision des relais

• **Liste standard des intrants et équipement pour le Relais**

- kit de communication : Boîte à images et dépliants pour les ménages, matériels de démonstration
- badge
- moyen de locomotion adapté
- cahier de collecte des données
- crayons et bics
- savon et kit de lavage des mains
- kit produit (caisses en bois, sacoche, produits et supports)
- matériels de dépistage de la malnutrition
- produits pour distribution:
- kit de contrôle de la qualité du sel iodé
- kit de contrôle du chlore résiduel (dans les districts à risque)
- contraceptifs (DBC) : condom, collier, pilules, spermicides
- produits de traitement de l'eau (Aquatabs)
- supports imprégnés d'insecticide tels que les MILDA ;
- SRO, zinc,
- autres matériels : lampe torche, imperméable, bottes etc.

- **Liste standard des intrants et équipement pour l'ASC :**
 - kit de communication : Boîte à images, dépliants pour les ménages, matériels de démonstration
 - badge
 - moyen de locomotion adapté
 - support de collecte et transmission des données,
 - supports de gestion des ressources matériels et financières (registre de vente des médicaments, fiches de stock etc)
 - cahier de supervision relais
 - crayons et bics
 - matériels/supports pour PEC des IRA, de la malnutrition, soins post natals ; les SSN et la PF
 - caisse en bois /armoire
 - produits de distribution lors des campagnes de masse
 - produits pour la PEC à base communautaire :
 - CTA et TDR (enfants de moins de 5 ans)
 - Amoxicilline (enfants de moins de 5 ans) SRO, Zinc,
 - farines enrichies et intrants approuvés pour les cas de malnutris modérés
 - contraceptifs : condom, collier, pilules, spermicides et injectables
 - autres médicaments : paracétamol sirop, Balembo sirop,
 - produits de traitement de l'eau (Aquatabs)
 - autres matériels : lampe torche, imperméable, bottes etc.

- **Gestion des intrants et des équipements, approvisionnement et réapprovisionnement des sites**

Les ASC reçoivent une dotation initiale par l'ASACO après la formation. L'ASACO est appuyée par le Ministère de la santé et ses Partenaires. L'approvisionnement se fait à travers le schéma directeur d'approvisionnement et distribution en médicaments essentiels.

L'ASC vend les produits selon les dispositions en vigueur, les tarifs pratiqués ne doivent aucunement dépasser ceux du CSCOM. Les produits couverts par la gratuité (CTA, TDR, ...) sont donnés gratuitement aux bénéficiaires, y compris les enfants de moins de 5 ans.

La dotation initiale du site est donnée par l'ASACO, la vente des médicaments permet de renouveler le stock. Le fonctionnement des sites est assuré par l'ASACO et la tarification des actes se fait par l'ASACO avec l'appui du District sanitaire.

- **Motivation des ASC**

La prise en charge de l'ASC peut se faire sous forme de :

- motivation en nature (produits issus du domaine agro pastoral, prestation de service pour travaux champêtres etc.)
- indemnités (payées au moment des formations, campagnes, réunions)
- consultations gratuites
- prime de performance
- formation /recyclages

En plus des mécanismes ci-dessus énumérés, une indemnité tenant compte du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) doit être remise mensuellement à l'ASC. Dans tous les cas ce salaire doit être négocié en fonction des réalités locales et laissé à l'appréciation de l'ASACO en coordination avec les collectivités locales. –

Conformément au processus de mise en œuvre les résultats atteints à ce jour sont :

- **Documents élaborés pour la mise en œuvre**

- *Guides*

- Guide de mise en œuvre des SEC
- Guide du formateur des ASC
- Guide d'utilisation des outils de collecte, de rapportage et de supervision
- Grille de Suivi/supervision du DTC (et autres superviseurs) vers l'ASC

- *Manuels de formation*

- Manuel de communication pour le changement social et de comportement, d'hygiène et de salubrité publique
- Manuel de prise en charge de l'enfant malade et des soins simples aux nouveau-nés
- Manuel de planification familiale

- *Outils de collecte et transmission de données :*

- Registres de consultation, PF ; rapports mensuels, cahier de communication, cahier de suivi des nouveau-nés, fiche de suivi nutritionnel

- *Outils de gestion des ressources financières et des matériels*

- Registres de vente des médicaments, de gestion financière ; fiches de stock ; fiches d'inventaires.

- **Les engagements/ actions réalisées**

- Accompagnement des autorités administratives et techniques, de la société civile et des communautés bénéficiaires à la mise en œuvre des SEC : offre de logement et lieu de travail aux ASC, facilités de collaboration, adhésion à la nouvelle stratégie, contribution à la prise en charge du fonctionnement des Sites ASC.
- Accompagnement des Partenaires Techniques et Financiers : financements des différentes activités de conceptions, reproduction de matériel didactique et de prise en charge ; dotation en médicament, intrants, matériels techniques et logistique roulante ; prise en charge du

salaire/motivation (5), approche communautaire, formation, installation et du suivi/supervision des ASC.

- **Formations**

- Formation des formateurs nationaux : 25 cadres
- Formation des formateurs régionaux et districts sanitaires des régions de Kayes, Sikasso, Koulikoro, Ségou et Mopti : 128 cadres
- formation des Agents de sante communautaires : 2.268 ASC fonctionnels au 31 septembre 2013

- **Mise en place de Sites ASC**

Des sites avec ASC existent dans tous les districts sanitaires des cinq régions de la phase initiale. Cette situation est illustrée par la Figure 4..

Figure 5. Carte de la situation des ASC fonctionnels par districts sanitaires, Année 2013 (source DNS)

⁵ Le salaire (de la majorité) des ASC était assuré par les PTF jusqu'au 31 Décembre 2013

- **Prise en charge des cas par les ASC**

On observe une forte augmentation du nombre de site pendant la première année de la phase initiale. Les résultats enregistrés entre Mai 2012 et Avril 2013 dans les 5 régions indiquent que 15% des cas de prise en charge du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans est assuré par les ASC au niveau aire de santé; 32% des cas de prise en charge de la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans est assuré par les ASC au niveau aire de santé; 20% des cas de prise en charge de la pneumonie chez les enfants de moins de 5 ans est assuré par les ASC au niveau aire de santé.

Tableau 1: Contribution des ASC dans la prise en charge des cas de maladies (Mai 2012 – Avril 2013)

Régions	Aires de santé	Nombre d'ASC fonctionnels	Nombre de cas traités par les ASC		
			Paludisme	Diarrhées	Pneumonie
Kayes	115	208	11 849	5 017	9 182
Koulikoro	167	599	35 605	12 346	15 634
Sikasso	226	671	20 073	5 864	3 293
Ségou	172	451	35 316	12 440	12 481
Mopti	143	339	25 006	8 124	6 162
Total	823	2 268	127 849	43 791	46 752
Total cas CSCOM et ASC			829 862	136 100	231 548
Contribution globale ASC (%)			15 %	32 %	20 %

Tableau 2 : Contribution des ASC dans la prise en charge de la Malnutrition Aiguë Modérée et dans Soins Essentiels aux Nouveau-Nés (Janvier – Sep 2013)

Régions	Aires de santé	Nombre d'ASC fonctionnels	Nombre de cas de malnutrition et de nouveau-nés pris en charge dans les sites ASC	
			MAM	SENN
Kayes	115	208	3 571	2 187
Koulikoro	167	599	3 594	ND
Sikasso	226	671	4 115	18 701
Ségou	172	451	5 770	7 316
Mopti	143	339	7 662	6 215
Total	823	2 268	24 712	34 419

- **Efforts de Pérennisation des SEC**

- Continuation des Plaidoyers à tous les niveaux
- Présentation conjointe UNICEF – USAID sur le Renforcement du Système de Santé Intégré en Octobre 2012 aux partenaires de la santé

- Briefing de la commission santé de l'Assemblée Nationale du Mali en Novembre 2012 par UNICEF et Save the Children
- Signature de la convention entre l'Association des Municipalités du Mali (AMM) et la FENASCOM pour l'intégration des salaires des ASC dans les budgets communaux dès 2014 et initiation de la mise en route du Programme d'Appui à la pérennisation des SEC (PASEC) avec l'appui des PTF pour sécuriser le financement des salaires des ASC pour prendre le relai.
- Le financement de la sixième série et de la dixième série du Fonds Mondial consolidés pour le Paludisme s'engage à prendre en charge 100 % des salaires des ASC pour 1500 ASC pendant 3 ans, de 2014 à 2017 dans les régions de Mopti, Ségou et Koulikoro.

Conformément à ce qui a été prévu dans le guide national de mise en œuvre des SEC, une évaluation à mi-parcours a été réalisée. En plus, une analyse approfondie des acquis, des forces, contraintes et difficultés, des défis, des opportunités et menaces a été effectuée.

2.2. Résultats des évaluations

2.2.1 Etude LQAS pour évaluer la situation

La première étape a été l'évaluation quantitative pour apprécier l'offre, la demande et la qualité des services à travers la méthode Lot Quality Assurance Sampling (LQAS). Cette étude a été réalisée en fin 2012 et au premier trimestre de l'année 2013 dans les districts sanitaires de Kita, Bougouni, Diéma, Koutiala, Kadiolo et de Yorosso. Malgré une bonne disponibilité des ASC dans un rayon de 3 Km les résultats ont mis en évidence une faible utilisation des services, avec une moyenne de 25 à 30 % pour les maladies infantiles, en fonction de la nature des plaintes, et 5% ou nulle pour la méthode de planification familiale

2.2.2 Etude qualitative pour explorer les raisons de la faible utilisation

Une deuxième étape de l'évaluation a été réalisée par la DNS et par l'équipe USAID/MCHIP, en collaboration avec les autres acteurs techniques et financiers, afin de comprendre les principales raisons qui expliquent ces constats. Il s'agit d'une étude qualitative dans les quatre districts sanitaires appuyés par MCHIP où l'évaluation par la méthode LQAS a été effectuée : Kita, Diéma, Bougouni et Yorosso. Les résultats essentiels se résument comme suit :

- Il a été confirmé que la mère n'a pas le pouvoir de décider si l'enfant malade devrait être amené chez un prestataire de soins -- c'est soit le mari, soit la belle-mère. L'utilisation des services de planification familiale offerts par les ASC est également influencée par l'objection de l'homme et par peur d'effets secondaires ou de stérilité. Pour des maladies dites d'origine d'ensorcellement, les guérisseurs traditionnels ou les marabouts sont les premiers recours. Les problèmes sociaux sont exprimés avec nettement plus de vigueur et d'assurance par rapport aux barrières d'ordre financier.
- Les activités des ASC sont beaucoup appréciées par les populations. La perception de service de qualité par les bénéficiaires tient beaucoup compte des capacités relationnelles du prestataire. Néanmoins, la population a du mal à admettre qu'un agent de santé ne soit en mesure ni de donner des injections, ni de soigner les adultes.

- L’insuffisance et l’irrégularité de la motivation financière des ASC posent un grand problème. En plus, cette étude a révélé qu’il n’est pas rare que les ASC femmes soient victimes de harcèlement moral et/ou sexuel de la part de leur DTC de tutelle ou de la part des villageois ou même des coordinateurs de projet.
- Les matériels de travail -- y compris le vélo dont les ASC ont été dotés comme moyen de déplacement – ne sont pas appropriés aux réalités du terrain ; les ruptures de stock en médicaments et en intrants sont une réalité chronique qui remet en cause tout le bien-fondé de l’approche.

L’étude a recommandé des actions immédiates pour rétablir les conditions de travail des ASC et pour fixer les problèmes de ruptures de stock pour pouvoir continuer le programme. A moyen termes, des activités génératrices de demande plus agressives, mieux coordonnées et mieux ciblées aux pères et aux belles-mères ont été recommandés. A long terme, l’élargissement du paquet d’activités offert à travers les SEC, la mise en place d’un système de motivation pérenne des ASC et l’accompagnement pour leur adaptation au niveau des communautés qu’ils servent figurent parmi les besoins. Finalement, l’intégration de l’approche genre pour renforcer les capacités de décision des mères de familles et le développement de stratégies spécifiques pour promouvoir la culture d’éthique et de responsabilité partagée doivent faire partie des efforts de longue durée

2.3 Analyse des forces, contraintes, difficultés et défis

2.3.1 Cadre politique et Coordination

▪ Acquis.

- L’existence de volonté politique des plus hautes autorités qui a permis la mise en œuvre de la phase initiale
- L’existence d’un cadre de coordination à tous les niveaux (local, régional et national)
- L’engagement des collectivités et PTF à soutenir l’approche et à financer les activités de la phase initiale
- Le renforcement du système existant par rapport à l’accès aux soins.
- L’appropriation et la mobilisation des Communautés villageoises autour de l’approche
- L’existence des résultats fiables en faveur d’un plaidoyer pour la pérennisation de l’approche.

▪ Contraintes et difficultés

- La faible contribution du budget d’Etat dans le financement de l’approche
- L’insuffisance d’information des différents acteurs sur l’approche.
- Irrégularité dans la tenue des réunions des organes de coordination en particulier au niveau décentralisé
- L’absence d’organe de coordination par endroits
- Les difficultés de respect des engagements pris par les collectivités
- La disparité dans le salaire des ASC
- L’Inexistence d’un plan stratégique national

- La non intégration des outils de collecte dans le SLIS
- L'absence de partenariat public privé dans le cadre des SEC

▪ **Défis**

- Comment atténuer la dépendance du financement des SEC aux partenaires
- Assurer la fonctionnalité des organes de coordination et de mise en œuvre
- Faire respecter le paquet SEC par tous les ASC
- Renforcer le partenariat public société civile et privé dans le cadre des SEC

▪ **Suggestions**

- Renforcer le leadership et l'appropriation du Ministère de la Santé
- Impliquer l'Etat dans la prise en charge du salaire des ASC à travers les collectivités territoriales
- Améliorer les critères de recrutement d'agent compétent répondant aux critères de sélection
- Faire une large diffusion des outils de mise en œuvre
- Faire inscrire le soutien financier des collectivités aux SEC dans les PDSEC.
- Elaborer et valider un plan stratégique des SEC.

2.3.2 Ressources humaines

▪ **Acquis**

- La disponibilité des ASC
- La prise en charge de la motivation financière par les partenaires
- La description claire des critères de sélection et des tâches des ASC
- Les initiatives de motivation de l'agent par certaines communautés (mise à disposition de logement et de lieu de travail, allocation de champs, appui aux travaux champêtres, nourriture), motivation salariale des agents.

▪ **Contraintes et difficultés**

- La multiplicité des cas d'abandon pour diverses raisons
- La couverture partielle des premiers sites proposés
- Le retard dans le paiement des salaires
- La disparité dans le niveau des salaires.
- L'insuffisance des mesures incitatives au niveau des communautés.
- L'absence de contrat conforme aux normes nationales de recrutement.
- La difficulté d'obtenir des ASC localement avec les critères actuels entravant la disparité des profils des ASC.
- Le logement de certains ASC est inadéquat (lieu de prestation confondu avec le logement, mauvais état du logement)
- Non-respect des critères de sélection des ASC par niveau pour la formation
- Non-respect des critères de sélection des formateurs
- Non-respect de la durée de la formation des ASC (15jours) et des relais (08jours) dans

certaines régions

- Non-conformité des lieux de formation des ASC par rapport au guide
- Insuffisance dans l'orientation sur la stratégie SEC au niveau communal
- Insuffisance de mise à niveau des relais communautaires dans certaines régions

▪ **Défis**

- Stabiliser les ASC à leurs sites.
- Assurer la couverture totale des sites prévus en ASC
- Uniformiser les salaires des ASC.
- Assurer la pérennisation du paiement des salaires
- Assurer un meilleur des ASC au niveau communautaire (logement, champs, récoltes etc.)

▪ **Suggestions**

Les principales suggestions pour améliorer la gestion des ressources humaines sont:

- respecter les critères de sélection des ASC si possible
- renforcer l'approche communautaire pour une meilleure acceptation des ASC non recrutés localement.
- engagement de l'état au paiement des salaires des ASC.
- élaborer un contrat type conforme au code du travail du Mali
- renforcer l'approche communautaire pour une meilleure acceptation des ASC non recrutés localement.

2.3.3 Coût et Financement du plan

▪ **Acquis**

- L'appui technique et financier des partenaires pour la mise en œuvre de l'approche SEC
- L'engagement des collectivités (AMM) et FENASCOM pour la prise en charge des salaires des ASC
- La mise à disposition de logement et lieu de travail pour les ASC par les communautés.
- La mise à disposition de vélos aux ASC et la réparation par l'ASACO
- Le recouvrement de coût de certains médicaments et frais de consultation.

▪ **Contraintes et difficultés**

- L'absence de budget spécifique pour l'approche SEC par l'Etat
- L'insuffisance de financement des activités du suivi/supervision des ASC ;
- L'absence de budget consolidé pour le financement des activités des SEC par l'Etat, les Collectivités et les PTF
- L'insuffisance dans le financement des approches communautaires
- Les difficultés de mobilisation des ressources financières par les collectivités
- L'insuffisance dans la gestion des recouvrements de coût.

▪ **Défis**

- Le leadership de l’Etat dans la mobilisation des ressources
- Pérennisation des activités après le retrait des PTF
- Harmonisation des salaires des ASC conformément au guide de mise en œuvre des SEC
- Assurer la mise en œuvre des engagements de l’Etat des Collectivités et des PTF.

▪ **Suggestions**

- Elaborer un plan d’action pour les activités des SEC et un plan de mobilisation des ressources
- Former et informer des différents acteurs dans la mobilisation des ressources
- Faire un plaidoyer auprès des collectivités, de la Société civile et du Secteur privé
- Assurer de meilleures conditions de logement et lieu de travail des ASC
- Formation et suivi des ASACO et ASC sur la gestion financière.

2.3.4 Gestion de la chaîne d’approvisionnement en intrants et médicaments

▪ **Acquis**

- La dotation initiale et complémentaire des ASC médicaments/ intrants (CTA, TDR, Paracemol, zinc, SRO, Amoxicilline, Carbocystéine, Plumpy sup, vitamine A Albendazole, Farine, Aquatabs, Eau de Javel ainsi les produits contraceptifs) pour la PEC des affections suivantes (Paludisme Diarrhée IRA, MAM) et la PF
- La gratuité de certains médicaments est effective (CTA et TDR)
- La dotation initiale et complémentaire des ASC en outils de collecte et de gestion ;
- Le respect du circuit d’approvisionnement en médicaments essentiels par les ASC
- La dotation initiale et complémentaire en équipement (Armoire, bande de Shakir, minuteur, balance, thermomètre, torche, imperméable, bottes, équipement pour hygiène/assainissement etc.

▪ **Contraintes et difficultés**

- Les ruptures fréquentes de certains médicaments/intrants en particulier les TDR et CTA
- La réticence de certains DTC à doter les ASC en médicaments / intrants de la gratuité (plumpy sup)
- La difficulté de renouvellement des supports de collecte et de gestion.

▪ **Défis**

- Assurer la disponibilité effective et permanente des médicaments/intrants
- Faire respecter le système d’approvisionnement défini dans le guide national de mise en œuvre des SEC par les DTC.

▪ **Suggestions**

- Former et sensibiliser les agents du niveau CSCom et sites ASC sur la gestion des médicaments et intrants
- Doter les ASC en médicaments/intrants conformément au guide national de MEO des SEC
- Assurer le renouvellement des supports de gestion

- Améliorer la supervision.

2.3.5 Offre de services de soins y compris la référence

▪ **Acquis**

- L'existence d'un paquet harmonisé de prise en charge des cas (IRA, Paludisme, Diarrhées, MAM), Soins simples aux Nouveau-nés et PF, CCSC, Hygiène et assainissement
- L'existence des outils de formation et des supports de collecte de gestion et de rapportage des données SEC
- La dotation en matériels / équipements et médicaments/intrants au niveau de tous les sites créés
- L'offre du paquet de services au niveau des sites
- La diminution des cas de référence/évacuation des enfants malades

▪ **Contraintes et difficultés**

Quelques insuffisances et difficultés ont été rencontrées dans l'offre des services

- Le faible niveau de compétence de certains ASC pour offrir les services de qualité,
- La faible utilisation des services offerts au niveau de la plus part des sites
- L'insuffisance quantitative et qualitative dans les supervisions,
- La non prise en compte des enfants malades dans le système de référence et évacuation des sites ASC vers les CSCCom
- La rupture de certains intrants et médicaments (TDR et CTA),
- Le recours tardif aux soins lié à la présence des tradi praticiens, aux soignants ambulants, à l'ignorance des parents et à la pauvreté etc.

▪ **Défis**

- L'augmentation de l'utilisation des services des ASC par la communauté
- Le respect du rythme de la supervision facilitante prévu par le guide
- La disponibilité permanente des médicaments et des intrants, notamment ceux relatifs à la prise en charge du paludisme et de la malnutrition aigüe modérée.
- L'organisation de la référence du site ASC vers le CSCCom

▪ **Suggestions**

- Assurer la mise à niveau les ASC
- Rendre disponible les médicaments et intrants à tous les niveaux
- Renforcer la CIP, créer des AGR, impliquer les chefs de famille en multipliant les VAD dans le cadre de l'augmentation de l'utilisation des services
- Utiliser la Chlorhexidine dans la prévention de l'infection ombilicale du Nouveau-né.

2.3.6 Communication et mobilisation sociale

▪ **Acquis**

- ASC formés en techniques de communication par rapport au paquet SEC,

- Existence des outils de communication (boîte à images intégrée affiches... ;
- Utilisation des canaux de communication (radio de proximité) pour la diffusion des messages de CCSC et le dialogue interactif avec les acteurs communautaires
- Existences des acteurs de communication/mobilisation sociale (ASC, Relais, ATRS, crieurs publics, RECOTRADE, leaders communautaires et religieux, groupements des femmes, des jeunes.
- Organisation de campagnes médiatiques et de foires de santé
- Réalisation des approches communautaires
- Conduites des causeries par les ASC et les Relais en tandem

▪ **Contraintes et difficultés**

- L'insuffisance d'implication des chefs de familles, les leaders communautaires, les groupements de femmes, et des jeunes dans les activités de communication et de mobilisation sociale,
- L'insuffisance dans la réalisation des approches communautaires,

▪ **Défis**

- l'adhésion des acteurs clés de la communauté aux activités de la mobilisation sociale.
- La réalisation du processus de l'approche communautaire selon le guide de mise en œuvre des SEC

▪ **Suggestions**

- Elaborer un plan national de communication pour les SEC
- Diffuser et adapter le plan national à tous les niveaux,
- Elaborer et multiplier les supports de sensibilisation,
- Faire des microprogrammes,
- Organiser des séances de sensibilisation au niveau des radios de proximité, ainsi que des émissions interactives au niveau communautaire.

2.3.7 Supervision et assurance de la qualité

▪ **Acquis**

- Formation des formateurs et des acteurs au niveau national, régional, et district
- Orientation des acteurs au niveau national, régional, et district
- Supervision des sites des ASC par les niveaux : central, régional, district et aire de santé.

▪ **Contraintes et difficultés**

- Insuffisance de supervision (qualité et périodicité) des DTC vers les ASC et ASC vers les relais et les ATRS;
- Insuffisance dans la qualité des supervisions du district vers les sites ;
- Insuffisance dans les supports de supervision (non prise en compte de la CCSC)
- Absence de calendrier de supervision à tous les niveaux
- Insuffisance de moyens logistiques et financiers pour le suivi conjoint DTC-ASACO-élus

locaux

- Insuffisance de supervision des ASC par les autres acteurs
- Absence de monitoring des activités dans certains districts sanitaires
- Non-respect des rythmes des supervisions post formation
- Non utilisation des grilles de supervision par certains superviseurs
- Insuffisance de financement pour la supervision des ASC par les ASACO
- Non définition de l'assurance qualité dans le guide de mise en œuvre

▪ **Défis**

- Mettre à disposition les ressources pour la supervision à temps
- Utiliser le guide de supervision à tous les niveaux.
- Assurer des formations de qualité à tous les niveaux
- Prendre en compte l'assurance qualité dans le guide de mise en œuvre

▪ **Suggestions**

- Rester conforme au guide de mise en œuvre des SEC par rapport aux critères de sélection des ASC et des formateurs et la durée des formations
- Insérer le volet communication dans le guide de supervision
- Définir l'assurance qualité dans le guide de mise en œuvre

2.3.8 Suivi, Évaluation et Système d'Information Sanitaire

▪ **Acquis**

- Organisation des revues nationales et régionales
- Existence des supports de collecte, de gestion et de rapportage harmonisés
- Production des RMA, des rapports de supervision, de formation et de suivi post formation,
- Réalisation des évaluations internes et externes

▪ **Contraintes et difficultés**

- L'insuffisance dans l'organisation des revues régionales
- L'absence de revue au niveau district
- L'absence d'une base de données nationale des SEC
- La faible analyse des rapports mensuels des ASC par certains DTC
- La multiplicité des supports et les difficultés de remplissage par certains ASC
- Les insuffisances dans la conception de certains supports,
- L'insuffisance dans la complétude et la promptitude des rapports mensuels d'activités
- La non description du processus d'évaluations des activités SEC dans le guide de mise en œuvre
- La rupture de stock des supports de collectes, de gestion et de rapportage
- La non prise en compte des réalités du Nord dans le guide de mise en œuvre des SEC.

▪ **Défis**

- Respect du rythme des revues périodiques aux niveaux district, région et national
 - Mettre en place d'une base de données nationale des SEC
 - Faire ressortir les contributions des ASC dans le RTA
 - Réviser l'ensemble des supports des SEC
 - Décrire les différentes évaluations des activités SEC dans le guide de mise en œuvre.⁷
- **Suggestions et solutions locales**
- Organiser les revues à tous les niveaux
 - Organiser une révision de l'ensemble des supports SEC et les simplifier
 - Sensibiliser et motiver les agents pour la complétude et la promptitude des rapports

2.4 Identification des problèmes prioritaires

Les problèmes prioritaires qui découlent de l'analyse de la situation présentée lors d'un atelier de Katibougou en date du 06 au 11 Mai 2014 sont les suivants.

- Insuffisance couverture de tout le district dans les régions du Sud et des Régions Nord du pays par la stratégie SEC
- Faiblesse dans la gouvernance de la stratégie SEC (coordination et suivi)
- Faiblesse dans le financement du SEC
- Faible engagement des acteurs (Etat, collectivités) pour soutenir les SEC
- Insuffisance dans la demande et de l'utilisation des services de SEC
- L'insuffisance dans l'offre et la qualité des services offerts et la supervision
- Insuffisance dans la gestion des ressources humaines du SEC
- Faiblesse du système de suivi évaluation du SEC

2.5 Analyse des opportunités et menaces

2.5.1 Opportunités

- Transfert des ressources aux collectivités décentralisées ;
- Engagement des élus et des PTF à assurer la prise en charge des salaires des ASC,
- Existence de pool de formateurs par niveau,
- Adhésion des communautés à la stratégie SEC;
- Disponibilité d'un pool de formateurs à tous les niveaux de la pyramide sanitaire ;
- Existence de sociétés minières et association des ressortissants expatriés
- Existence des usines de transformations de fruits ;
- Existence des groupements de femmes et de jeunes
- Récompense aux ASC les plus méritants
- Accompagnement des partenaires techniques et financiers (UNICEF, USAID/MCHIP, PLAN Mali, PSI Mali, Croix Rouge, Save the Children etc.);
- Accompagnement des autorités administratives, politiques et la Société civile dans la mise en œuvre des SEC
- Disponibilité des femmes comme ASC
- Engagement des communautés et de l'AMM à assurer le salaire des ASC,
- Appui des partenaires au financement de la stratégie SEC.
- Existence d'une école de formation d'agents socio-sanitaires y compris aides-soignants et matrones (Nord)

2.5.2 Menaces

- La persistance de l'insécurité résiduelle au niveau des régions Nord et les zones frontières de certains districts
- Le nomadisme dans les régions du Nord
- L'attraction des ASC par les zones minières
- Le recours aux tradi- thérapeutes,
- l'irrégularité/non paiement du salaire des ASC
- La détérioration de la qualité des soins
- La concurrence déloyale dans certains sites ASC par des aides-soignants ou des infirmiers retraités exerçant illégalement à proximité des sites.
- Le retard dans la mise en application des engagements des communautés.
- L'insuffisance de personnel qualifié dans les structures à tous les niveaux au Nord
- L'Insuffisance de moyens logistiques à tous les niveaux (régional, local et aire) au Nord
- La poursuite de l'application du principe de la gratuité des médicaments dans les régions du Nord
- La vente illicite des médicaments.

2.6 Analyse prospective

Suite à l'analyse du niveau de couverture en sites ASC, les équipes régionales ont identifiées les nouveaux sites ASC sur la base des populations situées au-delà de 5 km. Le critère populationnel retenu est les villages peuplés de 700 habitants et plus dans les régions du Sud et de 300 à 500 habitants et plus dans les régions de Tombouctou et Gao, les données de Kidal n'étant pas disponibles.

Tableau 3 : Sites ASC dans les régions du Sud:

Régions	Nombre de District sanitaire	Sites ASC existants	Besoin en sites ASC	Total
Kayes	8	264	372	636
Koulikoro	10	599	370	969
Sikasso	10	686	248	934
Ségou	8	418	438	856
Mopti	8	361	466	827
Total	44	2 328	1 894	4 222

Tableau 4 : Zones potentielles en sites ASC dans le District de Bamako et dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal

District de Bamako (Commune aire de santé)		Région de Tombouctou (District)		Région de Gao (District)		Région de Kidal (District)		
I	Sikoroni	5	Niafunké	98	Ansongo	80	Abeibara	8
III	Samé	5	Goundam	56	Bourem	62	Kidal	9
	Sogonafin	5	Diré	43	Gao	64	Tessalit	16
IV	ASACO CKC	5	Gourma	45	Menaka	113	Tin Essako	11
	Lassa	5	Tombouctou	56				
	Kognoumani	5						
VI	Yirimadio	5						
	Sénou	5						
	Missabougou	5						
Total Bamako :		45	Total région : 298		Total région : 319		Total région : 44	

Les besoins de l'ensemble du pays en site ASC est de **2600** sites.

Le nombre total des sites ASC est de **4928** sites

III. OBJECTIFS ET AXES STRATEGIQUES

3.1 Vision du plan

Un Mali où les populations ont accès aux soins de santé de qualité et de manière équitable.

3.2 Objectif général

Contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle, néonatale et infanto juvénile au Mali d'ici 2020.

3.3 Objectifs spécifiques

1. Accroître la couverture nationale en sites ASC
2. Renforcer la gestion des ressources humaines, la disponibilité des médicaments/équipements, matériels et la gouvernance
3. Accroître la demande, l'offre et l'utilisation des services SEC de qualité
4. Renforcer l'engagement de l'Etat et ses partenaires dans le financement de la stratégie SEC
5. Renforcer les mécanismes de suivi évaluation des SEC

3.4 Orientations stratégiques du plan

Les orientations stratégiques qui se déclinent en axes stratégiques répondants aux objectifs spécifiques.

3.5 Axes stratégiques

Objectif 1 : Accroître la couverture nationale en site ASC

- **Axe stratégique 1 : augmentation de l'accès des populations au paquet SEC**
 - Extension des sites ASC dans les districts sanitaires des régions du sud
 - Mise à l'échelle de la stratégie dans les régions de Gao, Tombouctou, Kidal et le District de Bamako
- **Axe stratégique 2 : renforcement des sites existants**
 - Remplacer les ASC démissionnaires
 - Revitaliser les sites ASC non fonctionnels

Objectif 2 : Renforcer la gestion des ressources humaines, la disponibilité des médicaments/intrants et la gouvernance

- **Axe stratégique 1 : renforcement de la performance des ASC**
 - Réviser le guide de mise en œuvre des SEC
 - Elaborer les directives pour les paquets de soins des ASC
 - Réviser les modules de formation des ASC
 - Former tous les nouveaux ASC des 8 régions et du District de Bamako

- Equiper les nouveaux sites ASC
 - Organiser le système de supervision
 - Recycler les ASC existants
- **Axe stratégique 2 : renforcement de la coordination à tous les niveaux.**
 - Mettre en place d'une task-force avec le lead du M.S.H.P.
 - Mettre en place les organes de coordination dans les nouveaux sites ASC
 - Rendre fonctionnel les organes de coordination
- **Axe stratégique 3 : amélioration de la disponibilité des médicaments/ équipements et matériels**
 - Améliorer de l'estimation des besoins en produits et intrants SEC
 - Améliorer du système d'approvisionnement des sites ASC
 - Approvisionner régulièrement les sites ASC en intrants et produits
- **Axe stratégique 4 renforcement de la performance des relais**
 - Disséminer les modules de formation des relais révisés
 - Former tous les nouveaux relais des 8 régions et du District de Bamako
 - Equiper les nouveaux relais
 - Inclure systématiquement les relais dans le système de supervisions
 - Recycler les relais existants

Objectif 3 : Accroître la demande, l'offre et l'utilisation des services SEC de qualité

- **Axe stratégique 1 : renforcement des connaissances des populations sur les maladies prioritaires et la disponibilité des services**
 - Elaborer un plan de communication sur les SEC
- **Axe stratégique 2 : développement de « l'approche qualité »**
 - Mettre en place un système de reconnaissance du travail /émulation des ASC
- **Axe stratégique 3 : renforcement de l'engagement des leaders et autres acteurs communautaires pour la CCSC**
 - Organiser et/ou renforcer les approches communautaires pour le soutien des ASC et Relais
- **Axe stratégique 4 : développement de la référence des cas du village vers le CSCOM**
 - Promouvoir les initiatives locales de référence du village au CSCOM
 - Renforcer du système de référence existant

Objectif 4 : Renforcement de l'engagement de l'Etat, les collectivités et les partenaires dans le financement de la stratégie SEC

- **Axe stratégique 1 : renforcement du partenariat**
 - Implication d'autres acteurs (secteur privé : lucratif et non lucratif)

- Organiser des sessions de plaidoyer en faveur des leaders communautaires, les collectivités
- **Axe stratégique 2 : Plaidoyer pour un plus grand engagement de l'Etat, des collectivités locales et des autres acteurs dans le financement des SEC**
 - Organiser des sessions de plaidoyer en faveur des leaders communautaires, les collectivités et les groupements villageois
 - Organiser des sessions de plaidoyer avec l'Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Collectivités Territoriales
 - Continuer le processus de négociation avec les collectivités et l'Etat pour la prise en compte du salaire des ASC

Objectif 5 : Renforcer le mécanisme de suivi évaluation des SEC

- **Axe stratégique 1 : renforcement du système d'information sanitaire à base communautaire**
 - Réviser et simplifier les outils de collecte de données.
 - Mettre en place une base de données nationale SEC à la DNS
 - Intégrer systématiquement les données SEC dans le SIS
 - Mettre en place un système de gestion innovante des données du SEC (collecte, transmission des données)
 - Instituer l'évaluation systématique de la qualité des données SEC
 - Mener des recherches opérationnelles pour améliorer les indicateurs de performance
 - Faire ressortir la part des SEC dans les performances globales du système de santé
- **Axe stratégique 2 : renforcement du mécanisme de suivi-évaluation**
 - Assurer la supervision suivant le rythme décrit par le guide
 - Organiser le monitoring périodique des activités SEC au niveau communautaire
 - Organiser des rencontres de suivi/revue avec tous les partenaires
 - Faire une évaluation à mi-parcours du plan stratégique
 - Faire une évaluation finale de la mise en œuvre du plan stratégique la dernière année du programme.

3.6 Stratégie de mise en œuvre et plan d'actions

Le plan sera mis en œuvre à travers le cadre logique qui comporte le financement des interventions. Pour cela, des outils de budgétisation adaptés seront utilisés conformément au PRODESS. Un accent particulier sera mis sur la mobilisation des ressources, la communication sociale, la coordination, la collaboration à tous les niveaux, la participation communautaire et l'aspect genre.

Le financement pour l'opérationnalisation du plan proviendra du budget de l'Etat, des collectivités, des communautés, des ONG et des partenaires techniques et financiers c'est dans ce

contexte que sera organisée une table ronde par le Ministère de la Santé pour la mobilisation des fonds. Pour cela, le Gouvernement s'engagera à assurer le fonctionnement des structures de coordination, le pilotage et le suivi évaluation. Des réunions périodiques avec les acteurs des SEC permettront de coordonner et de mobiliser les ressources complémentaires.

3.7 Financement du plan stratégique

Le budget global du plan stratégique SEC 2014-2018 s'élève à **16.837.020.984 F CFA**, près de 60% seront consacrés aux salaires des ASC, 9 % à la formation, 15% à la supervision et près de 9% au suivi évaluation.

Tableau 5. Récapitulatif du budget par objectif et par axe stratégique, en FCFA

	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Objectif 1	1 885 575				
Axe stratégique 1	0	0	0	0	0
Axe stratégique 2	1 885 575	1 885 575	1 885 575	1 885 575	1 885 575
Objectif 2	1 854 240 979	3 627 880 251	3 580 202 280	3 225 009 873	2 969 413 669
Axe stratégique 1	1 454 619 465	2 739 047 187	2 769 145 780	2 549 644 373	2 377 493 669
Axe stratégique 2	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
Axe stratégique	0	4 485 564	0	0	0
Axe stratégique 4	399 181 514	883 907 500	810 616 500	674 925 500	591 480 000
Objectif 3	21 470 340	27 278 396	18 842 979	10 214 326	9 000 000
Axe stratégique 1	5 056 014	6 006 764	0	0	0
Axe stratégique 2	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Axe stratégique 4	1 214 326	6 071 632	3 642 979	1 214 326	0
Axe stratégique	6 200 000	6 200 000	6 200 000	0	0
Objectif 4	4 210 000	4 210 000	4 210 000	4 210 000	4 150 000
Axe stratégique 1	0	0	0	0	0
Axe stratégique 2	4 210 000	4 210 000	4 210 000	4 210 000	4 150 000
Objectif 5	275 592 974	290 614 260	305 614 260	290 614 260	300 614 260
Axe stratégique 1	112 020 910	13 214 896	13 214 896	13 214 896	3 214 896
Axe stratégique 2	163 572 064	277 399 364	292 399 364	277 399 364	297 399 364
TOTAL	2 157 399 868	3 951 868 482	3 910 755 094	3 531 934 034	3 285 063 504

Tableau 6. Récapitulatif du budget par domaines, en 1.000.000 FCFA

Domaines	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Global	%
Conception/élaboration	27	10	-	-	-	37	0.2
Formation	163	750	451	152	2	1 517	9.0
Coordination	1	1	1	1	0	2	0.0
Supervision	323	479	572	604	604	2 581	15.3
Equipements	78	388	233	78	-	776	4.6
Médicaments	24	122	73	24	-	244	1.5
Communication	4	4	4	4	4	21	0.1
Salaire	1 242	1 866	2 241	2 365	2 365	10 080	59.9
Installation des ASC	4	20	12	4	-	39	0.2
Motivation/reconnaissance	9	9	9	9	9	45	0.3
Approche communautaire	1	6	4	1	-	12	0.1
Suivi-évaluation	276	291	306	291	301	1 463	8.7
Partenariat public privé/initiatives locales	6	6	6	-	-	19	0.1
TOTAL	2 157	3 952	3 911	3 532	3 285	16 837	100.0

Figure 6. Evolution du budget global par année de mise en œuvre, en 1.000.000 FCFA

3.8 Suivi-évaluation

Le suivi et l'évaluation du plan stratégique sont essentiels, car permettent de vérifier que les activités sont mises en œuvre conformément à la programmation et à détecter les difficultés et contraintes afin de trouver des solutions idoines visant à améliorer le programme.

Il portera sur les données de routine, le suivi post formation, la supervision, le monitoring des activités, la revue périodique des SEC la pharmacovigilance et les différentes enquêtes. Les enquêtes LQAS au niveau des ménages seront réalisées L'évaluation à mi-parcours et l'évaluation finale seront organisées. Des indicateurs seront identifiés pour le suivi évaluation et un plan de suivi-évaluation sera élaboré. (Voir annexes).

- **Suivi post-formation et supervision des sites SEC**

La responsabilité de la supervision d'un site incombe d'abord à l'équipe technique du CSCOM, particulièrement au DTC. Les autres niveaux : district, régional et central ont la responsabilité de l'accompagnement technique des équipes du CSCOM en matière de renforcement des capacités en supervision des sites SEC.

Les résultats des activités des sites de soins communautaires doivent s'intégrer à ceux de l'aire de santé. Il est utile de faire ressortir la contribution des sites SEC dans les indicateurs clés de l'aire de santé et du district pour mieux appréhender les difficultés de leur mise en œuvre et de proposer des solutions appropriées.

Même si les activités de supervision doivent être spécifiques au départ (mensuelles les 6 premiers mois), après elles doivent intégrer celles déjà existantes, à savoir, les supervisions

trimestrielles du district vers les aires de santé, les supervisions spécifiques Survie de l'Enfant, mensuelles du district vers les CSCOM, les supervisions des relais par les DTC des CSCOM.

A la fin de la supervision le DTC fait le compte rendu aux délégués de l'ASACO et ensemble ils informent le conseil de village, associations, organisations villageoises impliquées dans la gestion du site. Le DTC fait aussi le compte rendu à l'ASACO dans le chef-lieu du CSCOM.

Pour faciliter le suivi/supervision des sites, il est utile de mettre sur place à chaque niveau : CSCOM, district et Région un pool qui est chargé de la mise en œuvre des activités de renforcement de compétence et de soutien à la stratégie.

- **Supervision niveau national et région vers les districts et sites de soins**

Elles se feront selon les normes de façon trimestrielle ou semestrielle et vont être intégrées aux supervisions habituelles. Cependant, au départ et selon la réalité de chaque région, des supervisions spécifiques SEC, peuvent être menées par ces différents niveaux.

- **Supervision Equipe Cadre District vers le Centre de Santé Communautaire**

Elles se feront une fois par mois au début de la mise en œuvre. Plus tard, le focus sera mis sur les sites à problème pour des supervisions plus rapprochées. Là où les activités marchent assez bien, le calendrier des supervisions spécifiques s'alignera dans le plan de supervision de routine du District.

Cette équipe de supervision doit avoir au départ en son sein, non seulement un agent technique du CSRéf, mais aussi un agent du service de développement social et un représentant de la FELASCOM, ces deux derniers discuteront le volet mobilisation sociale et les aspects prise en charge des ASC.

- **Supervision du Directeur Technique du Centre (DTC) vers les sites SEC**

La supervision de l'ASC par le DTC comportera une revue des documents du site, une observation de l'agent en activité, l'interview des mères/ gardiennes d'enfant à la sortie de la consultation et des visites à domicile. Tous les sites existants dans l'aire de santé doivent être visités une fois par mois. Le DTC utilisera la fiche de supervision. Il remplit une fiche par site à chaque visite. Les observations et conseils sont enregistrés au recto de la fiche si nécessaire. Au cours de cette supervision, les relais communautaires vont également être supervisés par rapport aux activités de communication, notamment l'adoption des pratiques familiales essentielles par les ménages.

Un accent particulier sera mis sur les cas de référence/contre référence.

La supervision prendra spécifiquement en compte les éléments ci-après : Le renforcement des capacités de l'ASC dans la prise en charge et la gestion des médicaments du site par la revue de toutes les fiches de prise en charge remplies par l'ASC, avec feed-back individuel immédiat.

L'observation de la prise en charge des cas par l'ASC et feed-back immédiat (dans le cas seulement où un enfant malade est présent).

La revue documentaire : concerne le registre, les fiches de prise en charge. Le DTC est tenu de faire le dépouillement de 10 fiches de prise en charge remplies par l'ASC.

Les supports d'offre des services de Planning familial, suivi du nouveau-né, nutrition ainsi que la situation du stock d'intrants sont vérifiés.

Des séances d'observation à la tâche pour la conduite d'un counseling PF, d'une causerie éducative et d'une visite à domicile pour le suivi du nouveau-né sont réalisées durant la supervision.

Un feedback sera fait avec le relais et l'ASC. Une restitution sera faite aux Leaders villageois sur l'utilisation du site, leur implication dans l'organisation et la gestion du site, les visites de suivi des enfants soignés et les problèmes rencontrés. Le nombre de site à superviser est d'environ deux sites par jour.

- **Utilisation des données**

Les données peuvent être utilisées pour la révision, la simplification et l'harmonisation des outils de collecte. Les données provenant des différents rapports, des supervisions et suivi post-formation permettront de documenter la stratégie et de proposer des actions adéquates pour le renforcement de la qualité des interventions retenues.

Les données vont être intégrées dans le système local d'information sanitaire. Cette intégration permettra une uniformisation et facilitera la gestion des données.

- Transmission de l'information, Analyse et exploitation des données au niveau district et CSCom

Mettre en place un système de collecte, explorer la transmission des données par téléphonie mobile pour la simplification et l'efficacité de la transmission.

Chaque centre de santé fera sa propre synthèse mensuelle. Certains indicateurs seront présentés sous forme de graphiques (tableau de bord) mis à jour à la fin de chaque mois avec des données mensuelles. Un feedback sera fait à l'ASC.

- Monitoring

Le monitoring des activités SEC sera réalisé périodiquement au niveau des CSCom avec la participation des ASC.

- Revue des SEC

Elle sera organisée une fois par an dans toutes les régions et une fois au niveau national. Les rencontres de collecte et de validation des données et les DQS se feront dans les régions et les structures sanitaires afin d'apprécier l'exactitude, l'exhaustivité, la disponibilité, la cohérence des données

- Pharmacovigilance

Elle a pour objet la surveillance du risque d'effets indésirables résultant de l'utilisation des médicaments à usage humain. Pour chaque produit utilisé au niveau communautaire une fiche individuelle de pharmacovigilance doit être élaborée et permettra de suivre et de gérer les effets secondaires des produits

Les huit composantes de Benchmark des Soins Essentiels dans la Communauté sont concernées

1. Cadre politique et Coordination

- La cartographie des partenaires des SEC est disponible
- Proportion des organes de coordination mis en place
- Proportion de réunions de coordination tenues
- Le document de directives pour le paquet de soins des ASC est disponible

2. Ressources humaines

- Proportion d'Equipes Cadres de Région ou de Districts planifiées orientées
- Proportion d'ASC prévus qui sont formés
- Proportion d'ASC formés qui abandonne le travail
- Proportion de relais prévus qui sont formés
- Proportion de relais prévus qui sont recyclés

3. Coût et Financement du plan

- Pourcentage (part) du budget d'état/collectivités sur le financement annuel total des SEC
- Pourcentage de la contribution des PTF sur le financement annuel total des SEC

4. Gestion de la chaîne d'approvisionnement en intrants et médicaments

- Pourcentage de sites ASC sans rupture de stocks de médicaments et intrants retenus par la stratégie au cours du mois passé
- Proportion de sites SEC sans rupture de stock en médicaments essentiels et intrants retenus par la stratégie durant un trimestre
- Nombre de jours rupture de stock en médicaments et intrants retenus par la stratégie durant un trimestre dans le site
- Proportion d'ASC disposant de kit ASC complet durant le trimestre

5. Offre de services de soins y compris la référence

- Proportion d'ASC formés qui utilisent/remplissent correctement la fiche de prise en charge
- Proportion d'ASC formés qui savent compter correctement les mouvements respiratoires
- Proportion d'ASC formés qui savent faire correctement un TDR (paludisme)
- Proportion d'ASC formés qui connaissent tous les signes de danger
- Proportion de cas traités selon les protocoles par les ASC.
- Proportion d'enfants de moins de 5 ans présentant une diarrhée simple traitée selon les normes par les ASC.
- Proportion d'enfants de moins de 5 ans présentant un paludisme simple traité selon les normes par les ASC.
- Proportion d'enfants de moins de 5 ans présentant une malnutrition aiguë modérée prise en charge selon les normes par les ASC.
- Pourcentage d'enfants malades qui ont reçu un traitement approprié en cas de paludisme et dans les 24 heures
- Proportion de cas présentant un signe de danger ou d'alerte référés par l'ASC
- Proportion d'enfants traités suivis par RDV fixe ou visite à domicile au moins une fois
- Le Couple Année Protection (CAP)
- Nombre de nouvelles utilisatrices de PF
- Proportion de NNés ayant bénéficié de 3 visites de suivi dans la 1^{ère} semaine de vie

6. Communication et mobilisation sociale

- Proportion de mères ou gardiennes d'enfants qui connaissent au moins 2 signes de danger chez l'enfant malade (2 à 59 mois)
- Proportion de mères ou gardiennes qui connaissent au moins 2 signes de danger chez le nouveau-né
- Proportion d'activités de communication planifiée réalisée (causerie éducative, visite à domicile, counseling).

7. Supervision et assurance de la qualité

- Proportion des agents de santé communautaires qui ont reçu au moins une supervision dans les trois mois antérieurs selon le guide de supervision
- Proportion des enfants malades ayant reçu la première dose de traitement en présence d'un ASC
- Proportion des supervisions facilitantes prévues réalisées selon les normes
- Proportion de suivis post formation planifiés réalisés selon les normes
- Pourcentage des enfants présentant un signe de gravité référés,
- Pourcentage des cas IRA correctement classés,
- Pourcentage de cas de pneumonies ayant reçu la dose correcte d'Amoxicilline,
- Pourcentage de cas de diarrhée ayant reçu les doses correctes de zinc et de SRO
- Pourcentage des cas de fièvre ayant reçu les doses correctes d'CTA

8. Suivi-Évaluation et système d'information sanitaire

- Proportion de districts notifiant des données complètes de surveillance de l'ASC à temps
- Proportion de rapports transmis dans les délais/selon les normes
- Nombre de rapports reçus sur le nombre attendu
- Proportion d'ASC qui remplissent entièrement et sans faute la fiche de PEC, le registre de consultation, le RMA.

3.9 Cadre logique

Hiérarchie des résultats	IOV	Source de vérification	Responsable	Coût	Chronogramme				
					2016	2017	2018	2019	2020
la mortalité maternelle et infantile est réduite									
	Taux de mortalité maternelle Taux de mortalité néonatale Taux de mortalité infanto-juvénile	Enquête et EDS	Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique	PM				X	
R 1 : la couverture en site ASC est augmentée									
Axe stratégique 1: augmentation de l'accès des populations au paquet SEC									
1.1.1. Etendre les sites ASC dans les districts sanitaires des régions du Sud	Proportion de districts entièrement couverts	Enquêtes d'évaluation, rapports d'activités	DNS		X	X	X	X	X
1.1.3. Mettre à l'échelle la stratégie SEC dans les régions de Gao, Tombouctou, Kidal et le	Proportion de districts disposants de site ASC fonctionnels dans les régions de Gao, Tombouctou, Kidal et le	Rapport d'activités	DNS	PM	X	X	X	X	X

District de Bamako	District de Bamako								
Hiérarchie des résultats	IOV	Source de vérification	Responsable	Coût	Chronogramme				
					2016	2017	2018	2019	2020
Axe stratégique 2 : renforcement des sites existants									
1.2.1 Remplacer les ASC démissionnaires	Nombre d'ASC démissionnaires remplacés	Rapports d'activités	DNS		X	X	X	X	X
R 2 : la gestion des ressources humaines, la disponibilité des médicaments/ équipements, matériels et la gouvernance est renforcée									
Axe stratégique 1: renforcement de la performance des ASC									
1. Assurer le salaire des ASC	Nombre d'ASC recevant leurs salaires	Etats de paiement des ASC	DNS		X	X	X	X	X
2. Uniformiser le salaire des ASC	Niveau de salaire des ASC	Etats de paiement des ASC	DNS		X	X	X	X	X
3. Réviser le guide de mise en œuvre	Document révisé disponible	Rapport d'atelier	DNS						
4. Elaborer des directives pour les paquets de soins des ASC	Nombre de documents de directives élaborés	Rapport d'atelier	DNS		X	X	X	X	X
5. Réviser des modules de	Nombre de modules révisés	Rapport d'atelier de révision des modules	DNS		X				

formation des ASC									
6. Former tous les formateurs des régions de Gao, Tombouctou, Kidal et le District de Bamako	Nombre de formateurs formés	Rapports de formation	DNS		X				
Hiérarchie des résultats	IOV	Source de vérification	Responsable	Coût	Chronogramme				
					2016	2017	2018	2019	2020
7. Former tous les nouveaux ASC des 8 régions et du District de Bamako	Nombre de nouveaux ASC formés dans les 8 régions et Bko	Rapports de formation	DNS		X	X			
8. Installer les nouveaux ASC	Nombre de nouveaux ASC installés	Rapports de mission	DNS		X	X	X	X	
9. Equiper les nouveaux sites ASC	Nombre nouveaux ASC équipés	Bordereaux de livraison	DNS						
10. Organiser les supervisions	Proportion de supervisions réalisées	Rapport de supervision	DNS		X	X	X	X	X
11. recycler les ASC existants	Nombre d'ASC recyclés	Rapports de formation	DNS		X	X	X	X	X
Axe stratégique 2: renforcement de la coordination à tous les niveaux									

1. Mettre en place les organes de coordination dans les nouveaux sites ASC	Nombre d'organes de coordination mis en place	PV de mise en place	DNS						
2. Dynamiser les réunions de coordination	Proportion de réunions de coordinations tenues par niveau	PV de réunions de coordination	DNS		X	X	X	X	X
3. Mettre en place d'une Task force sous le leadership du Ministère de la Santé	Task force mis en place	PV de réunion	Ministère de la Santé		X				
Hiérarchie des résultats	IOV	Source de vérification	Responsable	Chronogramme					
				2016	2017	2018	2019	2020	
Axe stratégique 3: amélioration de la disponibilité des médicaments/ équipements et matériels									
Améliorer l'estimation des besoins en médicament/équipement et matériels SEC	Nombre de jour de rupture de stock en médicament/équipement et matériels SEC	Supports de gestion des médicament/équipement et matériels SEC	DNS		X	X	X	X	X
Mettre en place un mécanisme de suivi des stocks de médicaments	Support de gestion des médicaments SEC est adapté au SDADME	Rapports d'activités	DPM		X	X	X	X	X
Axe stratégique 4 : renforcement de la performance des relais									

Disséminer les modules de formation des relais révisés	Nombre de sessions de dissémination de modules de formation des relais révisés	Rapport de sessions de dissémination des Modules de formation des relais	DNS		X					
Former les nouveaux relais des 8 régions et du District de Bamako	Nombre de nouveaux relais formés des 8 régions et du District de Bamako	Rapports de formation	DNS		X	X				
Equiper les nouveaux relais	Nombre de relais équipés conformément au guide	Bordereaux de livraison	DPM		X	X				
Organiser les supervisions	Nombre de supervisions organisés	Rapports de supervision	DNS		X	X	X	X	X	X
Recycler les relais existants	Nombre de relais recyclés	Rapports de formation	DNS		X	X	X	X	X	X
Hiérarchie des résultats	IOV	Source de vérification	Responsable	Coûts	Chronogramme					
					2016	2017	2018	2019	2020	
R 3 la demande, l'offre et l'utilisation des services SEC de qualité ont augmenté										
Axe stratégique 1 : renforcement des connaissances des populations sur les maladies prioritaires et la disponibilité des services										
Elaborer un plan de communication SEC	Existence d'un plan de communication	Document de plan de communication SEC	DNS			X				
Valider le plan de	Disponibilité du	Rapport d'atelier de	DNS			X				

communication	plan de communication SEC validé	validation							
Disséminer le plan de communication	Nombre de document de plan disséminés	Bordereau de livraison	DNS			X	X		
Axe stratégique 2: développement de l' « approche qualité »									
Mettre en place un système de reconnaissance du travail des ASC	Nombre de type de motivation des ASC mis en place	Rapports ou documents afférents	DNS		X	X	X	X	X
Axe stratégique 3 : renforcement de l'engagement des leaders et autres acteurs communautaires pour la CCSC									
Organiser les approches communautaires pour les nouveaux sites	Nombre d'approches organisées pour les nouveaux sites	PV des différentes rencontres	DNS		X	X			
Hierarchie des résultats	IOV	Source de vérification	Responsable	Coûts	Chronogramme				
					2016	2017	2018	2019	2020
Renforcer les approches communautaires pour les anciens sites	Nombre d'approches organisées pour les anciens sites	PV des différentes rencontres	DNS		X	X			
Axe stratégique 4 : développement de la référence des cas du village vers le CSCOM									
Promouvoir des initiatives	Nombre d'initiatives	Documents et rapports	DNS		X	X	X	X	X

communautaires de référence du village vers le CSCOM	locales développées								
R 4. L'engagement de l'Etat, les collectivités et les partenaires dans le financement de la stratégie SEC est renforcé à travers le plaidoyer									
Axe stratégique 1 : renforcement du partenariat									
Impliquer d'autres acteurs (secteur privé : lucratif et non lucratif)	Nombre d'acteurs impliqués Proportion (%) (part) du secteur privé	Documents de participation	DNS		X	X	X	X	X
Axe stratégique 2 : renforcement de l'engagement de l'état, des collectivités locales et des autres acteurs dans le financement des SEC									
Organiser des sessions de plaidoyer en faveur des leaders communautaires, les collectivités	Nombre de sessions organisées	PV de session de plaidoyer	DNS		X	X	X	X	X
Hierarchie des résultats	IOV	Source de vérification	Responsable	Coûts	Chronogramme				
					2016	2017	2018	2019	2020
Organiser une session de plaidoyer avec l'Assemblée Nationale	Nombre de sessions organisées	PV de session de plaidoyer	Ministère de la Santé		X			X	

Négocier avec les collectivités et l'Etat pour la prise en compte du salaire des ASC	Nombre de rencontres de négociation	PV de rencontres	DNS		X	X	X	X	X
R 5 Renforcer le suivi évaluation des SEC									
Axe stratégique 1 : renforcement du système d'information sanitaire à base communautaire									
Réviser les outils de collecte et de rapportage.	Nombre d'outils révisés	Disponibilité des outils révisés	DNS		X	X			
Mettre en place d'une base de données nationale SEC	Existence d'une base de données	Document de base de données disponible	DNS			X			
Mettre en place un système de collecte, transmission des données par téléphonie mobile	Existence de système de collecte et de remontée des données	Rapports et états de l'application	DNS		X	X	X	X	X
Instituer l'évaluation systématique de la qualité des données SEC	Nombre de sessions d'évaluation organisées	Rapports d'évaluation	DNS		X	X	X	X	X
Hiérarchie des résultats	IOV	Source de	Responsable	Coûts	Chronogramme				

		vérification			2016	2017	2018	2019	2020
Mener des recherches opérationnelles pour améliorer les indicateurs de performance	Nombre d'études opérationnelles réalisées	Rapports d'études opérationnelles	DNS		X	X	X	X	
Faire ressortir la part des SEC dans le RTA	Nombre de revue organisé	Rapport des revues	DNS		X	X	X	X	X
Axe stratégique 2 : renforcement du mécanisme de suivi-évaluation									
Superviser suivant le rythme du guide	Nombre de supervisions réalisées	Rapports d supervision	DNS		X	X	X	X	X
Organiser le monitoring périodique des activités SEC	Nombre de séance de monitoring organisés	Rapports de monitoring	DNS		X	X	X	X	X
Organiser des rencontres de suivi/revue dans les régions	Nombre de rencontres de suivi/revue organisés	Documents de revue	DNS		X	X	X	X	X
Organiser une revue nationale annuelle	Revue organisée	Documents de revue	DNS		X	X	X	X	X
Faire une évaluation à mi-parcours du plan	Evaluation à mi parcours organisée	Rapport d'évaluation à mi parcours	DNS				X		

Faire des enquêtes LQAS	Nombre d'enquêtes LQAS réalisées.	Rapports d'enquêtes LQAS	DNS		X	X	X	X	X
Hierarchie des résultats	IOV	Source de vérification	Responsable	Couts	Chronogramme				
					2016	2017	2018	2019	2020
Faire une évaluation en fin de programme	Evaluation en fin de programme faite	Rapport d'évaluation de fin de programme	DNS						X

